

PENINGKATAN KEMAMPUAN SAINS ANAK MELALUI KEGIATAN MERANGKAI LAMPU DI TAMAN KANAK-KANAK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2571423

Neneng Afrianti^{1,*}, Syarul Ismet¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*nenengafrianti@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to improve the scientific ability of early childhood and Taman Kanak-kanak plus Marhamah the Tabing Padang. With total subject of 13 children, 7 boys and 6 girls. This research was conducted in semester 1 of the school year 2018-2019. This type of research is classroom action research consisting of 3 cycles. There was an increase in children's scientific abilities through lighting activities with an average of %. After reflection improvements were made to cycle was an increase in children's scientific abilities reaching %. The results indicate the achievement of minimum completeness criteria it can be concluded that the activity of assembling lights can improve early childhood scientific abilities.

Keywords: Science Skills, Lighting Lights

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Pendidikan tidak bisa berkembang dengan baik tanpa dukungan penuh dari pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Dukungan pemerintah mulai dirasakan seperti banyaknya fasilitas pendidikan yang mulai dibangun serta diberikannya perizinan untuk mendirikan lembaga pendidikan mulai dari pendidikan tinggi sampai ke jenjang pendidikan rendah seperti pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini dapat kita lihat dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut".

Salah satu bidang pengembangan di Taman Kanak-kanak yang sangat penting dikembangkan adalah pengembangan sains. Sains adalah aktifitas pemecahan masalah yang dilakukan manusia yang dimotivasi oleh rasa ingin tahu tentang dunia sekitar dan keinginan untuk memahami alam serta keinginan menipulasi alam dalam rangka meluaskan keinginan dan kebutuhannya. Aktivitas sains menstimulasi manusia untuk meningkatkan rasa ingin tahu, minat dan pemecahan masalah sederhana, sehingga memunculkan pikiran dan perbuatan untuk mengobservasi, berpikir dan mengaitkan konsep dan peristiwa yang ada. Aktivitas sains dapat diberikan pada anak usia dini agar anak-anak memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah yang dihadapinya melalui penggunaan metoda yang sesuai dengan usia anak. Pengenalan sains secara dini membantu anak-anak mengasah keterampilanya dan juga dapat membantu anak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Aktivitas sains dapat meningkatkan pengetahuan,

informasi baru dan menumbuhkan sikap ilmiah pada anak sehingga anak usia dini memiliki pengetahuan tentang diri, lingkungan dan alam di sekitarnya.

Pembelajaran sains di Taman Kanak-kanak Marhamah Tabing Padang selama ini belum berkembang dengan optimal. Pengembangan sains terkendala karena kurang bervariasinya metoda dan media yang digunakan oleh guru. Hal ini juga berdampak pada rendahnya minat belajar anak serta kebiasaan anak-anak yang gampang bosan dan mudah jenuh. Rendahnya minat belajar anak terhadap sains berakibat pengembangan kemampuan sains tidak meningkat dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Sehingga anak tidak memperoleh pengetahuan dan informasi baru yang sangat berguna dalam meningkatkan kemampuan sains anak dalam kehidupannya sehari-hari.

Pada dasarnya sains merupakan bagian dari pengembangan kognitif. Sains adalah aktifitas pemecahan masalah yang dilakukan manusia yang dimotivasi oleh rasa ingin tahu tentang dunia sekitar dan keinginan untuk memahami alam serta keinginan menipulasi alam dalam rangka meluaskan keinginan dan kebutuhannya. Menurut Hungerford, Volk & Ramsay (1990):

Science is (a) the process of obtaining information through empirical methods (b) information obtained through investigations that have been arranged logically and systematically, (c) or a combination of critical thinking processes that produce trustworthy or valid information.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sains merupakan suatu proses dalam memperoleh berbagai informasi melalui metoda empiris atau pengalaman langsung. Informasi yang diperoleh terjadi melalui serangkaian penyelidikan yang ditata, disusun secara logis dan sistematis yang merupakan suatu kombinasi proses berpikir kritis yang menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid.

Menurut Wallas (dalam Jamaris, 2006) proses berpikir kreatif utamanya digunakan untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah terjadi dalam 4 fase (1) fase persiapan berupa pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipecahkan, (2) fase pematangan informasi yang telah terkumpul berupa kegiatan yang berkaitan dengan usaha memahami keterkaitan satu informasi dengan informasi lain dalam rangka pemecahan masalah, (3) fase ilimianisasi berupa penemuan cara-cara yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah, (4) fase verifikasi berupa kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah yang akan digunakan dalam pemecahan masalah akan memberikan hasil yang sesuai. Mengenalkan sains kepada siswa secara dini sangat bermanfaat bagi perkembangan berpikir, daya ingat dan imajinasi anak didik.

Menurut Fivus & Schwarz Mueller (dalam Papalia Olds & Feldman, 2009) menyatakan ketika anak dapat mengungkapkan ingatan dalam kata-kata, mereka baru dapat menyimpan dalam pikiran, merefleksi kejadian tersebut dan membandingkannya dengan ingatan lain, dan kenapa sebagian ingatan dapat bertahan lebih lama dibandingkan yang lain, disebabkan keunikan kejadian, partisipasi aktif anak dalam kejadian itu sendiri, dalam penceritaan kembali ataupun melakukan kembali.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak-anak usia dini mengalami peningkatan pemahaman apabila anak sudah mampu menyampaikan apa yang ia rasakan dalam bentuk kata-kata, seiring dengan kemampuan tersebut kemampuan mengingat akan lebih cepat berkembang apabila anak mengalami langsung sebuah kegiatan, anak terlibat langsung berpartisipasi dalam sebuah kegiatan yang melibatkan panca indra anak sehingga pemahaman anak akan hal-hal baru meningkat dengan baik.

Merangkai lampu merupakan salah satu media guru dalam meningkatkan sains anak usia dini. Merangkai menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “rangkai /rang.kai/ hubungan (kaitan, gandingan, dan sebagainya) beberapa benda” sedangkan “merangkai/ me.rang.kai/ menyusun (mengatur) menjadi berangkai-rangkai”. Sementara lampu menurut Zulaikah (2007) terdiri dari tabung yang hampa udara, berisi uap raksa. Pada ujung-ujung tabung terdapat elektroda, ketika lampu dihubungkan dengan

tegangan yang memadai, uap raksa memancarkan sinar ultraviolet, sinar tidak terlihat oleh mata yang mengenai dinding tabung, dinding tabung bagian dalam dilapisi oleh zat yang dapat berpendar, ketika zat ini terkena sinar ultraviolet, zat ini berpendar memancarkan cahaya. Kegiatan merangkai lampu menggunakan beberapa benda, seperti bola lampu, kabel, peting, dan baterai. Jadi, merangkai lampu merupakan kegiatan, menghubungkan, menyusun lampu dengan sumber energi baterai yang terhubung melalui rangkaian kabel yang diikatkan pada bagian ujung-ujung-ujung tabung lampu dan disambungkan pada bagian baterai.

Setelah melakukan studi keperpustakaan, maka peneliti menemukan penelitian yang relevan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh: 1) Rospita (2015) melakukan penelitian tentang peningkatan sains anak usia dini melalui metoda eksperime di PAUD Al Falah sungai Tambang III Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung. Dari penelitian ini diketahui bahwa melalui metoda eksperimen pada benda-benda alam dapat meningkatkan kemampuan sains anak usia dini dengan persentase keberhasilan 86%. penelitian ini menggunakan benda-benda yang dapat tenggelam, melayang dan terapung di air. 2) Roswilda (2009) melakukan penelitian tentang peningkatan kemampuan sains anak melalui permainan campur warna. Di Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil peningkatan kemampuan sains anak dengan persentase 83%.

METODE

Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas, di mana penelitian ini dilaksanakan oleh guru di kelasnya masing-masing yang bertujuan, memperbaiki mutu pembelajaran, memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh anak, dan mencoba hal-hal baru di bidang pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran khususnya bagi murid-murid di kelasnya masing-masing. Menurut Zainal (2006) penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas guru menjadi lebih kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakainya.

Subjek penelitian adalah murid kelompok B1 di Taman Kanak-kanak Plus Marhamah Tabing Padang dengan jumlah murid tiga belas (13) orang anak yang terdiri dari (6) anak perempuan dan 7 anak laki-laki. Teknik yang digunakan dalam mengambil data kemampuan sains anak melalui kegiatan merangkai lampu adalah pengamatan/observasi dan dokumentasi. Observasi atau pengamatan sebagai acuan untuk mengamati, mengecek kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan proses belajar yang didasarkan pada indikator yang ditentukan sebelumnya. Dokumentasi bertujuan untuk mencari data-data yang dapat mendukung penelitian ini yang diperoleh dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, dokumen, catatan penilaian guru, foto-foto dan video yang diambil saat penelitian berlangsung.

Data dianalisis dengan teknik persentase, hal ini sesuai pendapat Hariyadi (2009) data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dianalisis dengan teknik persentase, rumus yang digunakan untuk menganalisis data digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan anak adalah.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P% = Persentase aktivitas

F = Frekuensi aktivitas yang dilakukan anak

N = Jumlah anak dalam satu kelas

Data yang diperoleh dari hasil observasi dalam proses belajar mengajar yang dianalisis akan diambil kesimpulannya sebagai bahan dari tindakan yang dilakukan setelah mengadakan kegiatan. Untuk menentukan bahwa aktifitas anak meningkat maka penulis juga melakukan analisis secara kualitatif, yaitu berupa narasi yang menjelaskan tentang hasil penelitian peningkatan kemampuan sains anak melalui kegiatan merangkai lampu ditetapkan berdasarkan penilaian otentik pendidikan anak usia dini dalam kurikulum 2013, yaitu (BB) belum berkembang, (MB) mulai berkembang, (BSH) berkembang sesuai harapan, (BSB) berkembang sangat baik.

Aktifitas anak dikatakan meningkat jika persentase hasil kegiatan anak meningkat dari hasil pengamatan sebelumnya. Skala penilaian yang digunakan adalah skala penilaian otentik dalam kurikulum 2013 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

0 – 25%	= Belum berkembang
25% - 50%	= Mulai berkembang
50% - 75%	= Berkembang sesuai harapan
75% - 100%	= Berkembang sangat baik

Data digunakan sebagai bahan untuk menentukan tindakan berikutnya. Keseluruhan data digunakan untuk mengambil kesimpulan dari tindakan yang dilakukan dan pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Hasil analisis ini akan dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Indikator keberhasilan menurut Bentri (2005), keberhasilan kegiatan peningkatan kemampuan anak TK dalam peningkatan kemampuan sains dapat di tandai dengan 75% kemampuan anak dalam peningkatan sains meningkat. Keberhasilan atau peningkatan yang dicapai dikatakan berhasil apabila sudah mencapai KKM 75%, yaitu 1) 75% Anak mampu menyebutkan benda-benda yang digunakan dalam kegiatan merangkai lampu; 2) 75% Anak mampu melakukan kegiatan merangkai lampu; 3) 75% Anak mengomunikasikan proses kegiatan merangkai lampu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I sesuai rencana, berdasarkan hasil observasi dampak pembelajaran sudah cukup berhasil dari kondisi awal sebelum tindakan sampai siklus I pertemuan 3 setelah tindakan antara lain: Aspek 1 anak menyebutkan benda-benda yang digunakan dalam kegiatan merangkai lampu, anak yang memperoleh nilai berkembang sangat baik meningkat dari 23% menjadi 31% , anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan meningkat dari 23% menjadi 38%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang menurun dari 31% menjadi 23%, anak yang memperoleh nilai belum berkembang menurun dari 23% menjadi 8%.

Aspek 2 anak mampu melakukan kegiatan merangkai lampu, anak yang memperoleh nilai berkembang sangat baik meningkat dari 23% menjadi 38% , anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan meningkat dari 31% menjadi 38%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang menurun dari 31% menjadi 15%, anak yang memperoleh nilai belum berkembang menurun dari 15% menjadi 8%. Aspek 3 anak mampu mengomunikasikan proses kegiatan merangkai lampu, anak yang memperoleh nilai berkembang sangat baik meningkat dari 15% menjadi 31%, anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan meningkat dari 23% menjadi 31%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang menurun dari 38% menjadi 31%, anak yang memperoleh nilai belum berkembang menurun dari 38% menjadi 8%. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Jadi dapat disimpulkan pada siklus I belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), maka peneliti melanjutkan pada siklus II pertemuan 1 sampai 3. Perbedaan siklus I dan siklus II, yaitu kegiatan merangkai lampu pada siklus I dilaksanakan murni dengan merangkai lampu dengan bahan yang terdiri dari baterai dan bola lampu, pada siklus II kegiatan merangkai lampu dilaksanakan lebih menarik, yaitu dengan penambahan kertas origami. Sebagai hasil dari kegiatan merangkai lampu akan tercipta lampu hias aneka warna.

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sudah sesuai rencana, berdasarkan hasil observasi dampak pembelajaran sudah sudah berhasil hal ini terlihat dari persentase 1, 2 dan 3 sudah ada peningkatannya, berdasarkan hasil observasi dampak pembelajaran siklus II setelah tindakan antara lain: Aspek 1 anak mampu menyebutkan benda-benda yang digunakan dalam kegiatan merangkai lampu, anak yang memperoleh nilai berkembang sangat baik meningkat dari 31% menjadi 77%, anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan menurun dari 46% menjadi 15%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang menurun dari 23% menjadi 8%, anak yang memperoleh nilai belum berkembang menurun dari 8% menjadi 0%.

Aspek 2 anak mampu melakukan kegiatan merangkai lampu, anak yang memperoleh nilai berkembang sangat baik meningkat dari 54% menjadi 92%, anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan menurun dari 31% menjadi 8%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang menurun dari 8% menjadi 0 anak yang memperoleh nilai belum berkembang menurun dari 8% menjadi 0%. Aspek 3 anak mampu mengomunikasikan proses kegiatan merangkai lampu, anak yang memperoleh nilai berkembang sangat baik meningkat dari 31% menjadi 77%, anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan meningkat dari 38% menjadi 23%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang menurun dari 15% menjadi 0%, anak yang memperoleh nilai belum berkembang menurun dari 15% menjadi 0%. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan terlihat bahwa anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan merangkai lampu, anak mampu menyebutkan benda-benda yang digunakan dalam kegiatan merangkai lampu, anak mampu melakukan kegiatan merangkai lampu, dan anak mampu mengkomunikasikan proses kegiatan merangkai lampu. Pada siklus II persentase keberhasilan peningkatan kemampuan sains anak kegiatan merangkai lampu sudah melebihi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan rata-rata yakni 85%. Jadi, ini berarti kemampuan sains anak dapat meningkat melalui kegiatan merangkai lampu karena telah mencapai KKM oleh sebab itu penelitian dihentikan pada siklus II pertemuan 3.

Pembahasan

Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Anak usia dini memiliki ciri-ciri tertentu dan tahapan perkembangan yang relatif sama pada umumnya namun pada anak-anak tertentu memiliki irama yang berbeda. Menurut Musthapa (2002), anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia antara satu hingga lima tahun. Pengertian ini didasarkan pada batasan pada psikologi perkembangan yang meliputi bayi (*infancy atau babyhood*) berusia 0-1 tahun, usia dini (*early childhood*) berusia 1-5 tahun, masa kanak-kanak akhir (*late childhood*), berusia 6-12 tahun.

Menurut Khadijah (2016) anak usia dini adalah anak yang berumur enam tahun yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih pesat dan fundamental pada awal-awal tahun kehidupannya. Di mana perkembangan menunjukkan pada proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Oleh karena itu, kualitas perkembangan anak di masa depannya sangat ditentukan oleh stimulasi yang diperolehnya sejak dini. Menurut Suratno (2005) pada saat anak berusia 4-6 tahun susunan koneksi sarafnya sudah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengkoordinasikan otak dan gerak baik secara fisik maupun non fisik dengan baik.

Menurut Hungerford, Volk & Ramsay (1990), sains adalah (a) proses memperoleh informasi melalui metode empiris (b) informasi yang diperoleh melalui penyelidikan yang telah dicatat secara logis dan sistematis, (c) suatu kombinasi proses berpikir kritis yang menghasilkan informasi yang dapat dipercaya atau valid. Jadi, sains merupakan cara memindahkan informasi baru kepada orang lain di mana info yang ditransfer mampu mengubah ilmu dan pengetahuan seseorang dari yang tidak tau menjadi tau, dari sederhana menjadi meningkat dan maju. Lebih lanjut menurut Kilmer & Hofman (1995) bahwa sains merupakan pengetahuan tentang fenomena-fenomena tertentu, proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, sebagai bentuk adaptasi manusia pada lingkungan.

Pembelajaran sains juga ditujukan untuk mengembangkan individu agar mengenal ruang lingkup sains itu sendiri serta mampu menggunakan aspek-aspek fundamental dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut Piaget (dalam Feldmen, 2008) anak-anak memasuki tahap operasional kongkrit di mana mereka bisa menggunakan berbagai operasi mental, seperti penalaran, memecahkan masalah-masalah konkrit, anak-anak sudah memiliki pemahaman lebih baik dari pada anak-anak praoperasional mengenai konsep sebab-akibat, pengelompokan, penalaran induktif deduktif serta angka.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, salah satu perkembangan yang harus dikembangkan di usia dini adalah perkembangan sains, perkembangan sains merupakan bagian dari perkembangan kognitif yang seyogyanya dikembangkan di Taman Kanak-kanak. Pengembangan kemampuan sains anak usia dini dipengaruhi oleh stimulasi yang diberikan oleh guru di sekolah kepada anak-anak, kegitannya seperti melibatkan anak dalam berbagai aktifitas sains, salah satunya seperti kegiatan merangkai lampu.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, merangkai berasal dari kata rangkai yang berarti: mempunyai kaitan dengan yang lain sedangkan merangkai adalah menghubungkan-hubungkan, menyusun dan menggandengkan. Sedangkan lampu merupakan cahaya yang bersumber dari energi listrik yang dialirkan melalui rangkaian listrik yang disebut arus listrik. Menurut Zulaika (2007) lampu terdiri dari tabung yang hampir hampa udara, berisi uap raksa. Pada ujung-ujung tabung terdapat elektroda, ketika lampu dihubungkan dengan tegangan yang memadai, uap raksa memancarkan sinar ultraviolet (sinar tidak terlihat oleh mata yang mengenai dinding tabung, dinding tabung bagian dalam dilapisi oleh zat yang dapat berpendar, ketika zat ini terkena sinar ultraviolet, zat ini berpendar memancarkan cahaya. Elemen pemanas dalam sebuah lampu pijar terbuat dari kawat tungsten/filamen tipis yang digulung menjadi spiral rangkap. Tungsten digunakan sebagai kawat lampu sebab memiliki suhu lebur yang tinggi (3.400^o C), sehingga mudah terbakar di udara, oleh karena itu bola lampu diisi dengan gas argon dan gas nitrogen, yaitu gas yang tidak bereaksi dengan logam panas, sehingga filamen tidak terbakar.

Merangkai lampu merupakan kegiatan yang menyenangkan, di mana anak tidak hanya mengenal manfaat lampu, namun juga memberikan pengetahuan kepada anak tentang bahan-bahan yang menyebabkan suatu rangkaian menyala. Kegiatan ini sangat menantang dan menyenangkan. Selain menyenangkan kegiatan ini juga jarang dilakukan oleh guru kepada anak karena mereka beranggapan ini kegiatan ini berbahaya. Namun pada dasarnya kegiatan ini tidak berbahaya karena baterai dibuat dengan perlindungan sangat baik, dan energi yang ada pada baterai tunggal yang digunakan hanya 1,5 volt.

Di Taman Kanak-kanak Plus Marhamah Tabing Padang, pada kondisi awal diperoleh gambaran tentang kemampuan sains anak yang belum berkembang secara optimal di mana kemampuan sains anak sangat rendah. Setelah melihat kondisi awal tersebut peneliti mengambil tindakan untuk meningkatkan kemampuan sains anak melalui kegiatan merangkai lampu. Pada siklus I anak mampu menyebutkan benda-benda yang digunakan dalam kegiatan merangkai lampu. Anak mampu melakukan kegiatan merangkai lampu, serta anak mampu mengkomunikasikan proses kegiatan merangkai lampu sudah meningkat dibandingkan kegiatan sebelumnya. Hal ini terlihat dari persentase yang diperoleh dari kegiatan merangkai lampu, serta terlihat ketertarikan anak dalam melakukan kegiatan merangkai lampu.

Hasil siklus II di mana anak sangat senang dan gembira dalam mengikuti kegiatan merangkai lampu, hal ini dikarenakan alat bantu media yang digunakan menarik minatnya dengan demikian kegiatan merangkai lampu mampu membantu guru dalam rangka meningkatkan kemampuan sains anak, sehingga kegiatan ini hendaknya menjadi salah satu cara yang efektif dalam peningkatan kemampuan sains anak. Keberhasilan yang dicapai pada siklus II ini jauh lebih baik, untuk itu penelitian dihentikan pada siklus II.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kegiatan merangkai lampu dapat meningkatkan kemampuan sains anak dengan nilai rata-rata 82% yang diperoleh dari pencapaian keseluruhan sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan, yaitu 75%. Peningkatan kemampuan sains anak melalui kegiatan merangkai lampu di Taman Kanak-kanak Plus Marhamah kota Padang terjadi peningkatan mulai dari kondisi awal, siklus I dan siklus II. Hal ini terlihat dari persentase rata-rata siklus II yaitu 82%. Kinerja dalam tindakan telah dapat tercapai optimal dalam upaya meningkatkan kemampuan sains anak melalui kegiatan merangkai lampu. Dengan adanya keterlibatan anak secara langsung dalam kegiatan pembelajaran maka proses pembelajaran akan lebih bermakna bagi anak, sehingga tujuan yang ditetapkan dalam rancangan pembelajaran yang dibuat dapat tercapai dan semua aspek perkembangan anak berkembang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. *Pertama*, persentase keberhasilan peningkatan kemampuan sains anak melalui kegiatan merangkai lampu pada pembelajaran siklus I adalah a) Aspek 1 anak menyebutkan benda-benda yang digunakan dalam kegiatan merangkai lampu, anak yang

memperoleh nilai berkembang sangat baik adalah 31%, anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan adalah 38%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang adalah 23%, anak yang memperoleh nilai belum berkembang adalah 8%. b) Aspek 2 anak mampu melakukan kegiatan merangkai lampu, anak yang memperoleh nilai berkembang sangat baik adalah 38%, anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan adalah 38%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang adalah 15%, anak yang memperoleh nilai belum berkembang adalah 8%. c) Aspek 3 anak mampu mengomunikasikan proses kegiatan merangkai lampu, anak yang memperoleh nilai berkembang sangat baik adalah 31%, anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan adalah 31%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang adalah 31%, anak yang memperoleh nilai belum berkembang adalah 8%.

Kedua, persentase keberhasilan peningkatan kemampuan sains anak melalui kegiatan merangkai lampu pada pembelajaran siklus II adalah: a) Aspek 1 anak mampu menyebutkan benda-benda yang digunakan dalam kegiatan merangkai lampu, anak yang memperoleh nilai berkembang sangat baik meningkat adalah 77%, anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan adalah 15%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang adalah 8%, anak yang memperoleh nilai belum berkembang adalah 0%. b) Aspek 2 anak mampu melakukan kegiatan merangkai lampu, anak yang memperoleh nilai berkembang sangat baik adalah 92%, anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan menurun adalah 8%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang dan nilai belum berkembang adalah 0%. c) Aspek 3 anak mampu mengomunikasikan proses kegiatan merangkai lampu, anak yang memperoleh nilai berkembang sangat baik adalah 77%, anak yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan adalah 23%, anak yang memperoleh nilai mulai berkembang dan nilai anak yang memperoleh nilai belum berkembang adalah 0%.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan merangkai lampu yang telah dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak Plus Marhamah Tabing Padang dapat meningkatkan kemampuan sains anak. Hasil akhir siklus II dengan nilai berkembang sangat baik (BSB) rata-rata mencapai 92%. Berarti hasil pada siklus II telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

REFERENSI

- Algibran. (2010). *Teknologi dalam Kehidupan*. Jakarta: CV Media Komunikasi.
- Arikunto, S. (2005). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asyhar, R. (2011). *Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran*. Jakarta: Gaung Parsada.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001*. Jakarta: Citra Umbaran.
- Feldman, P.O. (2008). *Human Development*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Khadijah. (2016). *Pengembangan Kognitif Anak Usia dini*. Jakarta: Perdana.
- Rahmawati, Y. & Eui, K. (2011). *Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak*. Jakarta: Kencana.
- Santrock, J.W. (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Sujiono, Y.N. (2009). *Bermain Kreatif*. Jakarta: Indeks.
- Sumanto. (2014). *Psikologi Umum*: Yogyakarta: CAPS (Center Of Acedemic Publishing Service).
- Susanto, A. (2012). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Woodford, C. (2006). *Lisrtik dan Magnetisme*. Jakarta: Pakarkarya.
- Zulaika, S. (2007). *Esiklopedi Fisika 2*. Jakarta: Sarana Panca Karya Nusa.
- Zulaika, S. (2009). *Esiklopedi Fisika 4*. Jakarta: Sarana Panca Karya Nusa.